

STUDIE

JOINT/DOUBLE DEGREE
STUDIJNÍ PROGRAMY
NA VEŘEJNÝCH
VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Národní vzdělávací fond, o.p.s.
2025

Joint/Double degree studijní programy na veřejných vysokých školách

zpracoval: Národní vzdělávací fond, o.p.s.

2025

Projekt sdílených činností
Strategická inteligence pro výzkum a inovace

Obsah

Úvod	4
Shrnutí	5
1. Joint/Double degree studijní programy	7
2. DDP v českém vysokoškolském prostředí	8
<u>2.1 Nabídka DDP</u>	8
<u>2.2 Aktivní vs. pasivní DDP</u>	9
<u>2.3 Studenti DDP</u>	10
3. DDP na jednotlivých vysokých školách.....	12
Závěry	18
Seznam grafů	19
Seznam tabulek	19
Seznam použitých zdrojů	20
Seznam zkratk	22

Úvod

Tato studie vznikla v rámci řešení projektu STRATIN a navazuje na studii internacionalizace vysokých škol – metodika. Zaměřuje se specificky na jednu formu internacionalizace vysokoškolského vzdělávání, na Double/Joint Degree programy (DDP), jejichž tvorba je plně v kompetenci jednotlivých vysokých škol (VŠ). Cílem této studie bylo na základě veřejně dostupných zdrojů navrhnout a zpracovat ukazatele prostřednictvím kterých by bylo možné kvantifikovat rozsah využívání DDP a zmapovat případné rozdíly mezi jednotlivými veřejnými VŠ.

Jako jediný relevantní informační zdroj o situaci v oblasti DDP byly identifikovány Výroční zprávy o činnosti za jednotlivé roky, jejich tabulková příloha, konkrétně tabulka „Joint/Double /Multiple Degree studijní programy realizované se zahraniční VŠ“. Z této tabulky lze využít data o druhu programu, zda došlo ke sladění bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu, z jaké země pochází partnerská organizace a kolik studentů české VŠ je v příslušném roce do DDP zapojeno.

Na základě těchto dat a v některých případech i dalších dat lze identifikovat základní charakteristiky rozvoje DDP, nejen celkové počty těchto programů, ale i jejich úspěšnost vyjádřená zájmem studentů o účast v těchto programech i země, se kterými je nejčastěji navazována spolupráce při sladování studijních programů.

Ve studii je pracováno s následujícími ukazateli, které byly propočítány pro roky 2016, 2019, 2023

- počet DDP, které jsou upraveny uzavřenými smlouvami mezi českou a partnerskou VŠ
- počet českých studentů, kteří v daném studovali DDP
- podíl studujících DDP na celkovém počtu studentů podle jednotlivých úrovní DDP (bakalářské, magisterské, doktorské) s využitím dat z webu MŠMT (Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, <https://statis.msmt.cz/statistikyvs/vykonyVS1.aspx>)
- počet aktivních DDP
- počet DDP podle zemí, ve kterých je lokalizována partnerská instituce

Na základě těchto ukazatelů byla vyhodnocena situace s využíváním DDP nejen na jednotlivých VŠ, ale i celkově za prostředí veřejných VŠ.

Shrnutí

Charakteristika a význam DDP

Příprava a zavedení DDP je plně v kompetenci jednotlivých VŠ. Studium DDP, které umožňuje zájemcům získat dva diplomy bez prodloužení doby studia, je upraveno příslušnou smlouvou mezi českou a zahraniční VŠ. DDP přispívají k internacionalizaci vysokoškolského studia prostřednictvím harmonizace příslušných studijních programů i prostřednictvím pobytu českých studentů v zahraničí a zahraničních studentů v ČR. Harmonizace studijních programů předpokládá intenzivní spolupráci akademických pracovníků partnerských škol, která může vyústit i do dalších forem internacionalizace VŠ jako jsou např. pobyty akademických pracovníků na partnerských školách, společné výzkumné projekty, konference.

Vývoj nabídky programů

Nabídka DDP se mezi lety 2016–2023 významně rozšířila. Nejvíce rostly bakalářské a doktorské programy – z 13 na 35 (Bc.) a ze 13 na 40 (Ph.D.). Magisterské programy byly nejpočetnější již na počátku sledovaného období (83 v roce 2016, 115 v roce 2023), proto byl jejich růst byl pomalejší (1,5krát) oproti bakalářským (2,7krát) a doktorským DDP (3,1krát). Z vývoje nabídky lze usuzovat, že DDP jsou cílené zejména na skupinu magisterských studentů, kteří jsou oproti studentům bakalářské úrovně již „zralejší“ lidsky, studijně, jsou i lépe jazykově vybaveni.

Aktivní vs. pasivní programy

Ne všechny DDP jsou každoročně studenty využívány. V roce 2023 se podíl aktivních programů oproti roku 2016 mírně snížil. Tento trend zřejmě souvisel i s dozníváním pandemie covidu-19.

Skutečnost, že v průměru v roce 2023 nebyla využívána cca ¼ bakalářských a doktorských programů a cca 1/3 magisterských programů naznačuje určitý nesoulad mezi nabídkou programů a zájmem studentů či dostupností prostředků umožňující zájemcům realizovat zahraniční studium.

Aktivní DDP byly v roce 2023 realizovány nejčastěji ve spolupráci s univerzitami z Francie a Německa, celkově se jednalo o 24 zemí. Pokud vezmeme v úvahu i země s v tomto roce s pasivními DDP, potom spektrum zemí vzroste na 28.

Počty studentů

Počet studentů v DDP mezi lety 2016–2023 rostl. Nejvýrazněji u bakalářských programů (téměř trojnásobek), následovaly doktorské (více než dvojnásobek) a magisterské (téměř dvojnásobek). Přesto tvoří studenti DDP jen velmi malý podíl celkového počtu vysokoškoláků – u magisterských 2,5 % v roce 2023, u bakalářských a doktorských méně

než 1 %. Studium DDP vzhledem ke své náročnosti nemůže být masovou záležitostí, je určeno pro ambiciózní studenty s výbornými studijními výsledky i jazykovými znalostmi.

Rozdíly mezi vysokými školami

Pozornost, kterou jednotlivé veřejné VŠ věnují uzavření smluv o DDP, ale i jejich popularizaci mezi studenty i dostupnosti stipendií na studium v zahraničí, se mezi jednotlivými školami liší.

- *Nezapojené školy:* V roce 2023 z celkového počtu 26 veřejných VŠ nevykázalo aktivní *magisterské DDP* 8 VŠ, *bakalářské programy* 18 VŠ *doktorské DDP* 17 VŠ. Jednalo se zejména z hlediska počtu studentů o malé školy (AMU, AVU, UMPRUM SO, VŠPJ, VŠTE). Tyto školy dávají přednost jiným formám internacionalizace.
- *Nejaktivnější školy:* V roce 2023 připadlo prvenství z hlediska podílu účastníků *magisterských DDP* na celkovém počtu studentů *magisterských programů* připadlo VŠCHT (12 %), v případě *bakalářských DDP* se jednalo o VŠE (8 %), u *doktorských DDP* největší podíl vykazala TUL (8,6 %).
- *Oborové zaměření škol:* *Univerzální školy* (např. JU, TUL, UK, MUNI) využívají DDP více než *oborově specializované*. Výjimkou je VŠE, kde je účast studentů *bakalářských DDP* nejvyšší. Umělecké školy o DDP zájem nemají.
- *Velikost škol:* Nejaktivnější jsou středně velké školy, nejméně malé VŠ, z nichž mnohé DDP vůbec nerealizují.

1. Joint/Double degree studijní programy

Joint/Double degree studijní programy (DDP) představují jeden z důležitých prvků internacionalizace vysokých škol (VŠ). Tyto programy nabízejí studentům bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů možnost získat prostřednictvím studia na mateřské a partnerské zahraniční vysoké škole dva diplomy bez prodloužení celkové doby studia. Studenti absolvují určitou část výuky, obvykle dva semestry na zahraniční vysoké škole, závěrečná práce je obhajována na mateřské nebo zahraniční škole a zbývající část státní závěrečné zkoušky je skládána na domovské škole.

Příprava a zavedení DDP je plně v kompetenci jednotlivých VŠ. Studium DDP je upraveno příslušnou smlouvou mezi českou a zahraniční VŠ, která podrobně specifikuje, jak počet kreditů, které musí student na zahraniční škole získat, tak vedení a obhajobu závěrečných prací. Studium na zahraniční VŠ obvykle probíhá v anglickém jazyce bez ohledu na zemi, ve které k němu dochází, není to ovšem pravidlo, v některých případech je výukovým jazykem mateřština dané země. V každém případě studenti musí prokázat perfektní znalost požadovaného jazyka, do programu jsou zařazeni na základě výběrového řízení vypsání příslušnou fakultou, která daný program realizuje.

Studium DDP přitahuje zejména ambiciózní studenty, kteří chtějí uspět v mezinárodní konkurenci. Toto studium jim poskytuje příležitost navázat kontakty nejen s ostatními studenty, příslušné zahraniční VŠ, kteří často pocházejí ze širokého spektra zemí, ale i s akademickými pracovníky školy či jinými odborníky na studovanou problematiku. Tyto kontakty mohou sehrát důležitou roli při budování profesní kariéry.

Získání nejen českého, ale i zahraničního diplomu pozitivně ovlivňuje postavení absolventa na globálním trhu práce, držitel těchto diplomů disponuje nejen výbornými odbornými, ale jazykovými znalostmi, znalostí mezinárodního prostředí a schopností začlenit se do multikulturního prostředí, které je typické pro studium v rámci DDP.

Vedle nesporných výhod pro absolventy, mohou DDP přispívat i ke zvyšování kvality výuky na českých VŠ prostřednictvím nezbytné harmonizace vzdělávacích programů. Předpokladem pro dosažení tohoto efektu je, že partnerskou školou je špičkové zahraniční vzdělávací pracoviště. Harmonizace obsahu konkrétních studijních programů je spojena s intenzivní spoluprací akademických i neakademických pracovníků příslušných škol, která může přerůst rámec samotných DDP a vyústit do dalších forem internacionalizace jako jsou vzájemné pobyty akademických pracovníků na spolupracujících školách, společné výzkumné projekty, konference, studentské výměny apod.

Příprava DDP je časově náročná aktivita, která vyžaduje podporu vedení fakulty / školy těm pracovníkům, kteří se na přípravě a realizaci programů podílejí. Nezbytnou podmínkou pro úspěšnou realizaci DDP je dlouhodobé a stabilní partnerství mezi

univerzitami, ale i zájem studentů o tuto formu studia. Studium v zahraničí představuje pro studenty značný finanční náklad, je proto důležitá i finanční podpora těchto studentů prostřednictvím stipendií. Studenti se mohou ucházet o stipendia v rámci programu ERASMUS +, VŠ mají možnost ze svých prostředků podpořit tyto studenty. Dlouhodobý rozvoj DDP vyžaduje, aby DDP byly nedílnou součástí celkové strategie internacionalizace VŠ.

2. DDP v českém vysokoškolském prostředí

2.1 Nabídka DDP

Celkové počty DDP nabízené v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech veřejnými VŠ zaznamenaly ve třech sledovaných letech 2016, 2019 a 2023 poměrně **plynulý nárůst**. Počet i tempo růstu bylo v rámci jednotlivých úrovní studijních programů odlišné (viz Graf 1). K největší změně došlo u doktorských studijních programů (Ph.D.), jejichž počet v roce 2023 byl více jak trojnásobný oproti roku 2016, téměř trojnásobně se zvýšil i počet bakalářských DDP (Bc.). K těmto cca trojnásobným nárůstům došlo ze shodného výchozího počtu programů, v roce 2016 měli studenti k dispozici nabídku 13 bakalářských a 13 doktorských DDP, v roce 2023 již 35 bakalářských DDP a 40 doktorských DDP.

Nejvíce rozvinutými DDP byly ve všech sledovaných letech **magisterské DDP**, které však vzhledem k vysoké výchozí základně zaznamenaly nejnižší tempo růstu, v roce 2023 se jejich počet zvýšil z původních 83 programů na 115 programů, jejich nabídka tak vzrostla jedenapůlkrát. Sladění dvouletých magisterských programů může být jednodušší ve srovnání s tříletými bakalářskými programy i s doktorskými programy, jejichž studium má výrazně individuální charakter.

Graf 1: Vývoj počtu double degree programů

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých veřejných vysokých škol, tab. 2.3, vlastní zpracování

2.2 Aktivní vs. pasivní DDP

Jak ukazují data z výročních zpráv VŠ, DDP lze rozdělit na programy, kterých studenti využívají a které lze pracovně označit jako **aktivní DDP**, a programy, do kterých v daném roce nevstoupil žádný student, příslušné VŠ tedy programy pasivní¹. V krajních letech sledovaného období byla nejvíce využívána nabídka doktorských DDP následovaná bakalářskými programy, nejméně byly využívány magisterské programy, jejichž nabídka byla nejrozsáhlejší. V roce 2023 se podíl aktivních DDP na celkovém počtu DDP oproti roku 2016 mírně snížil u magisterských a bakalářských studijních programů (o 3 p.b. resp. 1 p.b.), největší pokles zaznamenaly doktorské programy (10 p.b.). Tento negativní vývoj lze přičíst dopadu pandemie koronaviru, která v roce 2023 ještě doznívala.

Skutečnost, že **není využívána cca jedna čtvrtina až jedna třetina celkového počtu DDP** naznačuje určitý nesoulad mezi nabídkou programů a zájmem studentů. Zájem studentů o konkrétní program se může mezi jednotlivými roky měnit, vliv má i dostupnost finančních prostředků pro realizaci zahraničního studia. Vzhledem k tomu, že se jedná o programy, které jsou obvykle určeny i pro studenty partnerských zahraničních škol, lze si představit i situaci, kdy určitý program není využit v daném roce studenty české VŠ, ale účastní se ho studenti zahraniční partnerské školy. Data o účasti studentů zahraničních VŠ však ve výročních zprávách nejsou obsažena.

Graf 2: Podíl aktivních DDP na celkovém počtu DDP

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých veřejných vysokých škol, tab. 2.3, vlastní zpracování

¹ Účast studentů v DDP je sledována prostřednictvím počtu aktivních studií, s ohledem na náročnost studia DDP lze předpokládat, že počet studií je roven počtu studentů. Pravděpodobnost, že by jeden student studoval současně více než jeden DDP je velmi nízká.

DDP, do kterých jsou zapojeni studenti, se realizují nejčastěji ve spolupráci s univerzitami z **Francie a Německa**, celkově se jedná o univerzity z 24 zemí. Počty aktivních DDP se pohybují od 20 ve spolupráci s Francií po jeden DDP realizovaný s univerzitou například z Norska, Rumunska nebo Ukrajiny (viz Graf 3). Počty DDP nepodávají informaci o počtu univerzit z dané země, se kterými se realizuje DDP, s jednou univerzitou bývá realizován i více než jeden DDP. Pokud bychom vzali v úvahu nabídku všech DDP, tedy i těch, do kterých nejsou studenti zapojeni, potom se spektrum zemí rozšíří o další čtyři země, a to o Čínu, Japonsko, Indonésii a Litvu. Tyto země nejsou v grafu zahrnuty.

Graf 3: Státy, s jejichž univerzitami jsou realizovány DDP

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých veřejných vysokých škol, tab. 2.3, vlastní zpracování

2.3 Studenti DDP

I když počty nabízených DDP se ve třech sledovaných letech kontinuálně zvyšovaly ve všech studijních úrovních DDP, v počtech studujících tomu tak nebylo. U bakalářských a doktorských DDP se počty studujících v roce 2019 oproti roku 2016 snížily, u magisterských programů je patrný setrvalý pozitivní trend (viz Graf 4).

Pokles v případě studentů bakalářských a doktorských DDP studií může být způsoben souhrou celé řady faktorů, jako je nižší zájem studentů ovlivněný omezenější propagací těchto programů na jednotlivých VŠ či zhoršenou dostupností finanční podpory studia v zahraničí. Na základě dostupných informací nelze ověřit, zda a do jaké míry se vliv těchto faktorů skutečně projevil ani identifikovat další možné faktory. Lze předpokládat, že podíl ambiciózních studentů v okruhu studentů, kterým jsou programy určeny, nebo úroveň jazykové vybavenosti byla v roce 2019 srovnatelná s rokem 2016. Lze vyloučit i vliv

pandemie covidu, jejíž období bylo v ČR situováno na dobu od března 2020 do května 2023. Určitý vliv však mohl mít pokles celkového počtu studentů bakalářských a doktorských studijních programů². Pokles počtu studentů doktorských studijních programů byl však zanedbatelný na úrovni pouze osmi studentů (9 852 doktorandů v roce 2019 oproti 9 864 doktorandů v roce 2016). Výrazněji, i když nijak dramaticky, pouze o 4 %, se snížily počty bakalářských studentů v roce 2019 oproti roku 2016 (z 109 472 studentů na 105 221 studentů).

Pokud budeme sledovat vývoj počtu studentů DDP v roce 2023 oproti roku 2016, potom je patrný **pozitivní trend u všech typů DDP**. Nejvýrazněji, téměř trojnásobně vzrostl počet studentů bakalářských DDP, více jak dvojnásobný nárůst je patrný u doktorských DDP a téměř dvojnásobný nárůst u magisterských studií, který je nejčtetnější DDP. Vývoj je obdobný jako v případě nabídky DDP.

Graf 4: Vývoj počtu studentů DDP

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých veřejných vysokých škol, tab. 2.3, vlastní zpracování

Počty studentů DDP neposkytují informaci o **reálném využívání možnosti získat dva diplomy. Míra využívání DDP je** proto vyjádřena jako podíl počtu studentů DDP na celkovém počtu studentů jednotlivých úrovní studia. Abstrahujeme od případů, kdy je jeden student zapojen do dvou DDP, což lze považovat s ohledem na náročnost studia za situaci velmi výjimečnou.

DDP jsou zatím využívány velmi nízkým procentem studentů, i když se míra využití této možnosti zdvojnásobila v roce 2023 oproti roku 2016 ve všech třech úrovních studijních programů. Magisterský stupeň představuje nejčastější úroveň zapojení studentů do DDP, v roce 2023 této možnosti využilo 2,5 % studentů. Tito studenti mají již solidní odborné i jazykové znalosti získané v bakalářském stupni studia. Jak ilustroval Graf 1, školy svoji

² Počty studentů veřejných VŠ v prezenční formě studia, pouze občané ČR.

nabídku DDP zaměřují zejména na tuto cílovou skupinu, počet DDP je cca třikrát vyšší ve srovnání s bakalářskými a doktorskými DDP. U bakalářských a doktorských DDP je patrně výrazně nižší zastoupení studentů, které je u bakalářských studentů zřejmě ovlivněné menší připraveností na studium v zahraničí a u doktorských studentů individuálním charakterem studia, širším spektrem možností pro získání zahraničních zkušeností či určitými faktory, které ztěžují dlouhodobější pobyt v zahraničí jako je například péče o rodinu apod.

Graf 5: Podíl studentů DDP na celkovém počtu studentů v dané úrovni studijního programu

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých veřejných vysokých škol, tab. 2.3, MŠMT – Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých VŠ, vlastní zpracování

3. DDP na jednotlivých vysokých školách

Pozornost, kterou jednotlivé veřejné VŠ věnují uzavření smluv o DDP, ale i jejich popularizaci mezi studenty a případně i poskytování stipendií na studium v zahraničí, se mezi jednotlivými školami liší. Pro porovnání situace na jednotlivých školách je využit ukazatel podílu studentů DDP na celkovém počtu studentů v roce 2023.

Průměrná hodnota zvoleného ukazatele (viz *Graf 5*) je tažena dolů školami, ve kterých podle dat uvedených ve výročních zprávách nebyl do DDP zapojen žádný student. V roce 2023 se v případě **magisterských DDP** jednalo o osm z celkového počtu dvaceti šesti veřejných VŠ, tj. téměř o jednu třetinu veřejných VŠ (30 %). Jedná se o SU, VŠB-TU, VETUNI, VŠPJ, VŠTE, a AMU, AVU, UMPRUM. Z hlediska počtu studentů prezenčního studia jde spíše o malé VŠ, které se v roce 2023 podílely na celkovém počtu bakalářských studentů 10 %, magisterských 7 % a doktorských 6 %, školy umělecké nebo profesně zaměřené. .

U magisterských DDP (viz Graf 6) se podíl těchto studentů na celkovém počtu studentů magisterských studijních programů pohyboval v roce 2023 od 12 % na VŠCHT po méně než jedno procento u 7 VŠ z porovnávaných 18 VŠ. Nejmenší podíl je patrný u MENDELU (0,07 %).

Graf 6: Podíl studentů magisterských DDP na celkovém počtu magisterských studentů v roce 2023 na jednotlivých VŠ

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých veřejných vysokých škol, tab. 2.3, MŠMT – Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých VŠ, vlastní zpracování

Bakalářské DDP byly v roce 2023 aktivní pouze u osmi VŠ, podíl studentů na celkovém počtu bakalářských studentů se pohyboval od 8 % u VŠE po 0,03 % u ZČU a UTB. VŠE má v tomto ohledu výrazný náskok před ostatními VŠ, JU je s podílem 3,84 % na druhém místě pomyslného žebříčku.

Graf 7: Podíl studentů bakalářských DDP na celkovém počtu bakalářských studentů v roce 2023

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých veřejných vysokých škol, tab. 2.3, MŠMT – Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých VŠ, vlastní zpracování

Pouze 9 VŠ mělo v roce 2023 aktivní **doktorské DDP**. Prim hraje TUL, kde se studenti DDP podíleli na celkovém počtu studentů doktorských studijních programů 8,61 %, druhá v pořadí UTB vykázala podíl o cca 5 p.b. nižší. Menší a technicky zaměřené VŠ věnují této formě internacionalizace studia větší pozornost ve srovnání s ostatními VŠ, které zřejmě upřednostňují jinou formu mezinárodní spolupráce, jako je zapojování doktorandů do mezinárodních výzkumných projektů apod.

Graf 8: Podíl studentů doktorských DDP na celkovém počtu doktorských studentů v roce 2023

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých veřejných vysokých škol, tab. 2.3, MŠMT – Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých VŠ, vlastní zpracování

Jednotlivé vysoké školy se od sebe liší šíří oborů, ve kterých poskytují vzdělávání. Z tohoto hlediska je možné vysoké školy rozdělit na školy „univerzální“ bez oborové specializace a školy oborově specializované. Školy „**univerzální**“ vykazují v roce 2023 celkovou vyšší míru účasti studentů na double degree programech ve srovnání se školami oborově specializovanými s výjimkou VŠE, která je v rámci českého vysokoškolského systému jedinou školou specializovanou na ekonomii, tedy zaměřenou na společensko-vědní obor. Postavení VŠE v roce 2023 je vcelku výjimečné díky vysoké míře účasti studentů v bakalářských DDP. Na největších českých univerzitách, UK a MUNI, byly DDP využívány v roce 2023 méně než ve dvou univerzitách lokalizovaných mimo vzdělávací centra ČR, v českobudějovické Jihočeské univerzitě a liberecké Technické univerzitě (Tabulka 1).

V rámci **oborově specializovaných VŠ** bylo v roce 2023 využívání DDP nejvíce rozšířené na školách zaměřených na přírodovědné obory následované školami zaměřenými na technické obory. Umělecky zaměřené školy necítí potřebu této formy internacionalizace využívat.

Tabulka 1: Podíl studentů DDP na celkovém počtu studentů v roce 2023 bez ohledu na úroveň studia na školách podle oborového zaměření

oborově specializované		univerzální	
VŠ	podíl DDP na studentech	VŠ	podíl DDP na studentech
VUT	0,52%	JU	5,12%
ČVUT	0,40%	TUL	1,84%
VŠB-TUO	0,00%	UK	1,62%
VŠPJ	0,00%	MUNI	1,05%
VŠCHT	3,62%	UHK	0,94%
ČZU	0,47%	UPCE	0,48%
MENDELU	0,06%	UPOL	0,45%
VETUNI	0,00%	OU	0,27%
VŠE	7,91%	ZČU	0,26%
JAMU	0,18%	UJEP	0,14%
AMU	0,00%	UTB	0,14%
AVU	0,00%	SU	0,00%
UMPRUM	0,00%	VŠTE	0,00%

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých veřejných vysokých škol, tab. 2.3, MŠMT – Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých VŠ, vlastní zpracování

Vysvětlivky barevného rozlišení: **technické obory**, **přírodovědné obory**, **společenskovědní obory**, **umělecké obory**

Pokud vezmeme v úvahu **velikost vysokých škol** vyjádřenou celkovým počtem studentů ve všech formách studia, potom je zřejmé, že školy střední velikosti s celkovým počtem studentů od pěti do patnácti tisíc studentů byly v roce 2023 neaktivnější v účasti studentů v DDP, nejméně aktivní naopak malé vysoké školy s počtem studentů do pěti tisíc osob, v jejichž rámci je i nejvyšší počet škol, které tuto aktivitu nerealizovaly.

Tabulka 2: Podíl studentů DDP na celkovém počtu studentů v roce 2023 bez ohledu na úroveň studia na školách podle jejich velikosti

velké VŠ		střední VŠ		malé VŠ	
VŠ	podíl studentů DDP na celkovém počtu studentů	VŠ	podíl studentů DDP na celkovém počtu studentů	VŠ	podíl studentů DDP na celkovém počtu studentů
UK	1,62%	VŠE	7,91%	VŠCHT	3,62%
MUNI	1,05%	JU	5,12%	VŠTE	0,00%
VUT	0,52%	TUL	1,84%	VŠPJ	0,00%
ČZU	0,47%	UHK	0,94%	VETUNI	0,00%
UPOL	0,45%	UPCE	0,48%	AMU	0,00%
ČVUT	0,40%	OU	0,27%	JAMU	0,00%
		ZČU	0,26%	VŠUP	0,00%
		UTB	0,14%	AVU	0,00%
		UJEP	0,14%		
		MENDELU	0,06%		
		VŠB-TU	0,00%		
		SU	0,00%		

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých veřejných vysokých škol, tab. 2.3, MŠMT – Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých VŠ, vlastní zpracování

Využívání DDP je pro každý rok zcela specifické. K jaké změně došlo u jednotlivých VŠ v roce 2023 oproti roku 2016 (viz

Graf 9). Z devatenácti VŠ, ve kterých se alespoň v jednom ze dvou sledovaných let zúčastnili studenti některého z nabízených DDP, pouze v pěti školách došlo k poklesu míry využívání DDP. Přestože v UHK, SU a MENDELU byly v roce 2016 DDP využívány, v roce 2023 tomu tak již nebylo. Jiný vývoj byl charakteristický pro ČVUT, kde došlo pouze k poklesu míry využívání, nikoli k zastavení této aktivity. U ostatních patnácti škol se projevila pozitivní změna, i když rozdílné intenzity. Nejvyšší nárůst byl patrný u VŠE (8 p.b.) a JU (3 p.b.), nejnižší nárůsty se pohybovaly v řádu několika setin p.b. (ZČU: 0,03 p.b., UTB: 0,08 p.b.).

Graf 9: Změna v podílu studentů DDP na celkovém počtu studentů bez ohledu na úroveň DDP v roce 2023 oproti roku 2016 (p.b.)

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých veřejných vysokých škol, tab. 2.3, MŠMT – Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých VŠ, vlastní zpracování

Poznámka: Do grafu nejsou zařazeny ty VŠ, které vykazují nulové hodnoty zvoleného ukazatele

Závěry

Výroční zprávy o činnosti VŠ poskytují prostřednictvím Tabulky „Joint/Double /Multiple Degree studijní programy realizované se zahraniční VŠ“ data umožňující sledování vývoje této formy internacionalizace VŠ.

Lze vyhodnotit

- vývoj počtu DDP jednotlivých úrovní (bakalářské, magisterské, doktorské)
- rozdělení DDP na aktivní a neaktivní programy
- počet studentů DDP
- podíl studentů DDP na celkovém počtu studentů jednotlivých úrovní
- země, ve kterých jsou lokalizované partnerské VŠ

V tabulce jsou sledováni studenti českých VŠ účastnících se DDP na partnerské škole, **chybí však data o účasti studentů zahraničních partnerských škol na českých VŠ.** Nelze sledovat účast studentů v DDP z partnerských VŠ, zda se jedná o reciproční „výměnu“ studentů, či zda převažuje účast studentů pouze z jedné partnerské strany. Nelze také sledovat **úspěšnost těchto studií**, zda všichni zapsaní do DDP program také úspěšně dokončí. Možnost doplnit relevantní údaje by měla být zvažována až v případě, že se nejedná o stoprocentní úspěšnost. Tuto informaci lze za současné situace získat pouze prostřednictvím rozhovorů s pracovníky VŠ zodpovědnými za DDP.

Doporučení:

Zvážit možnost doplnění příslušné tabulky o řádek „Počet aktivních studií k 31.12 z partnerské organizace“.

Ověřit u příslušných představitelů jednotlivých VŠ míru úspěšnosti studií DDP. Pokud nebude stoprocentní, rozhodnout o možnostech sledování této úspěšnosti.

Realizovat řízené rozhovory s představiteli vybraných vysokých škol zaměřené na zmapování zkušeností s přípravou a realizací DDP, jaké jsou hlavní přínosy, a naopak bariéry dalšího rozvoje, případně zkvalitnění těchto procesů.

Seznam grafů

Graf 1: Vývoj počtu double degree programů	8
Graf 2: Podíl aktivních DDP na celkovém počtu DDP	9
Graf 3: Státy, s jejichž univerzitami jsou realizovány DDP	10
Graf 4: Vývoj počtu studentů DDP	11
Graf 5: Podíl studentů DDP na celkovém počtu studentů v dané úrovni studijního programu.....	12
Graf 6: Podíl studentů magisterských DDP na celkovém počtu magisterských studentů v roce 2023 na jednotlivých VŠ	13
Graf 7: Podíl studentů bakalářských DDP na celkovém počtu bakalářských studentů v roce 2023	13
Graf 8: Podíl studentů doktorských DDP na celkovém počtu doktorských studentů v roce 2023.....	14
Graf 9: Změna v podílu studentů DDP na celkovém počtu studentů bez ohledu na úroveň DDP v roce 2023 oproti roku 2016 (p.b.).....	17

Seznam tabulek

Tabulka 1: Podíl studentů DDP na celkovém počtu studentů v roce 2023 bez ohledu na úroveň studia na školách podle oborového zaměření	15
Tabulka 2: Podíl studentů DDP na celkovém počtu studentů v roce 2023 bez ohledu na úroveň studia na školách podle jejich velikosti.....	16

Seznam použitých zdrojů

MŠMT: Statistika výkonových ukazatel veřejných a soukromých vysokých škol ČR
<https://statis.msmt.cz/statistikyvs/vykonyVS1.aspx>

Výroční zpráva o činnosti Akademie múzických umění 2016, 2019, 2023;
https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/strategicke_dokumenty/vyrocnizpravy/

Výroční zpráva o činnosti Akademie výtvarných umění 2016, 2019, 2023;
<https://avu.cz/stranka/vyrocnizpravy>

Výroční zpráva o činnosti Česká zemědělská univerzita 2016, 2019, 2023
<https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7702-oficialni-dokumenty/r-7812-vyrocnizpravy>

Výroční zpráva o činnosti České vysoké učení technické 2016, 2019, 2023
<https://www.cvut.cz/rozvoj/vyrocnizpravy>

Výroční zpráva o činnosti Janáčkova akademie múzických umění 2016, 2019, 2023
<https://is.jamu.cz/do/jamu/doc/5499/vyrocnizpravy/>

Výroční zpráva o činnosti Jihočeská univerzita 2016, 2019, 2023
<https://www.jcu.cz/cz/univerzita/dokumenty/vyrocnizprava-ju/vyrocnizpravy-ju-o-cinnosti>

Výroční zpráva o činnosti Masarykova univerzita 2016, 2019, 2023
<https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/vyrocnizpravy-mu-a-soucasti#mu>

Výroční zpráva o činnosti Mendelova univerzita 2016, 2019, 2023
<https://mendelu.cz/o-univerzite/uredni-deska/vyrocnizpravy-univerzity/>

Výroční zpráva o činnosti Ostravská univerzita 2016, 2019, 2023
<https://www.osu.cz/dokumenty/#rd5>

Výroční zpráva o činnosti Slezská univerzita 2016, 2019, 2023
<https://www.slu.cz/slu/cz/udvyrocnizpravy>

Výroční zpráva o činnosti Technická univerzita 2016, 2019, 2023
<https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/vyrocnizpravy/>

Výroční zpráva o činnosti Univerzita Hradec Králové 2016, 2019, 2023
<https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/verejne-informace/vyrocnizpravy>

Výroční zpráva o činnosti Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2016, 2019, 2023
<https://www.ujep.cz/cs/vyrocnizpravy>

Výroční zpráva o činnosti Univerzita Karlova 2016, 2019, 2023
<https://cuni.cz/UK-8533.html>

Výroční zpráva o činnosti Univerzita Palackého 2016, 2019, 2023
<https://strategie.upol.cz/strategicke-dokumenty/vyrocní-zpravy/>

Výroční zpráva o činnosti Univerzita Pardubice 2016, 2019, 2023
https://www.upce.cz/deska/dokumenty/vyr-zpravy.html#panel_28916

Výroční zpráva o činnosti Univerzita Tomáše Bati 2016, 2019, 2023
<https://www.utb.cz/univerzita/uredni-deska/ruzne/vyrocní-zpravy/>

Výroční zpráva o činnosti Veterinární univerzita 2016, 2019, 2023
<https://www.vetuni.cz/o-univerzite/uredni-deska/vyrocní-zpravy-a-hodnoceni-cinnosti>

Výroční zpráva o činnosti Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2016, 2019, 2023
<https://www.vsb.cz/cs/univerzita/uredni-deska/vyrocní-zpravy/>

Výroční zpráva o činnosti Vysoká škola ekonomická 2016, 2019, 2023
<https://www.vse.cz/informace-o-vse/profil-skoly/vyrocní-zpravy/>

Výroční zpráva o činnosti Vysoká škola chemicko-technologická 2016, 2019, 2023
<https://www.vscht.cz/uredni-deska/zakladni-dokumenty/vyrocní-zpravy>

Výroční zpráva o činnosti Vysoká škola polytechnická 2016, 2019, 2023
<https://www.vspj.cz/cs/skola/uredni-deska/vyrocní-zpravy-o-cinnosti>

Výroční zpráva o činnosti Vysoká škola technická a ekonomická 2016, 2019, 2023
https://is.vstecb.cz/do/vste/uredni_deska/VZ/

Výroční zpráva o činnosti Vysoká škola uměleckoprůmyslová 2016, 2019, 2023
<https://www.umprum.cz/cs/web/o-umprum/uredni-deska/strategicke-dokumenty>

Výroční zpráva o činnosti Vysoké učení technické 2016, 2019, 2023
<https://www.vut.cz/uredni-deska/vyrocní-zpravy-vut>

Výroční zpráva o činnosti Západočeská univerzita 2016, 2019, 2023
<https://www.zcu.cz/cs/University/Important-documents/index.html#VZpr>

Zákon o vysokých školách <https://msmt.gov.cz/dokumenty/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach>

Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021
https://msmt.gov.cz/uploads/odbor_30/DH/SZ/Strategie_internationalizace_2021_.pdf

Seznam zkratek

AMU	Akademie múzických umění v Praze
AVU	Akademie výtvarných umění v Praze
ČVUT	České vysoké učení technické v Praze
ČZU	Česká zemědělská univerzita v Praze
DDP	double degree programy
JAMU	Janáčkova akademie múzických umění
JU	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
MENDELU	Mendelova univerzita v Brně
MU	Masarykova univerzita
OU	Ostravská univerzita
p.b.	procentní bod
SU	Slezská univerzita v Opavě
TUL	Technická univerzita v Liberci
UHK	Univerzita Hradec Králové
UJEP	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UK	Univerzita Karlova
UMPRUM	Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
UP	Univerzita Palackého v Olomouci
UPCE	Univerzita Pardubice
UTB	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VETUNI	Veterinární univerzita Brno
VŠ	vysoká škola
VŠB-TUO	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
VŠE	Vysoká škola ekonomická v Praze
VŠCHT	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
VŠPJ	Vysoká škola polytechnická Jihlava
	Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
VŠTE	
VUT	Vysoké učení technické v Brně
ZČU	Západočeská univerzita v Plzni